

Дегаевщина и поведение заграничного центра привели к тому, что партия раскололась (появилась Молодая партия «Народной воли»). «Бурно дегаевщина расцвела позже, уже в начале XX в., когда полиция начала широко применять методы Г.П. Судейкина. В конечном итоге дегаевщина проложила дорогу к азефовщине» (с. 164).

*В.М. Шевырин*

2019.01.006. БУЙНОВА К.Р. РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX в. – М.: МГИМО Университет, 2017. – 266 с.

*Ключевые слова: путешествие как исторический источник; русские путешественники, XIX – начало XX в.; русские путешественники и Латинская Америка.*

В работе канд. ист. наук К.Р. Буйновой (МГИМО Университет) исследуется проблема восприятия русскими дипломатами, путешественниками, учеными, писателями, художниками XIX – начала XX в. реалий Центральной и Латинской Америки сквозь призму их собственных представлений, сформированных российской действительностью. Для автора важным было показать, как «в восприятии чужой реальности особенно ярко проявлялась эволюция, пройденная российским обществом на протяжении полутора веков» (с. 7), что давали путешествия по далекому континенту для понимания путешественниками их собственной идентичности.

Книга состоит из введения, трех глав, заключения, приложений (перечень имен русских путешественников и перечень стран, где они побывали). Во введении дается характеристика отечественной историографии русских путешествий и отмечается, что интерес к путешествию как феномену культуры и самостоятельному явлению возник в отечественной литературе относительно недавно. Изучение путешествий как исторического источника именно по субъекту, а не по объекту его познания активно развивается в последние годы. Источниковую базу работы составляют делопроизводственная документация (судовые журналы, военные и научные отчеты, доклады и пр.), путевые заметки (первопроходцами в этом жанре стали участники первых кругосветных плаваний), дневники, личные письма, публицистика, беллетристика, сочине-

ния политического и информационного характера, иллюстративные материалы.

Героями монографии стали известные (и не столь известные) персонажи: переводчик и мыслитель Ф.В. Каржавин, нижегородский купец В.Я. Баранщikov, участники кругосветных путешествий Ф.Ф. Матюшкин, Ф.П. Литке, О.Е. Коцебу, В.С. Завойко, А.В. Вышеславский, великий князь Алексей Александрович (четвертый сын Александра II), российские дипломаты, один из основателей Русского географического общества Ф.П. Врангель, путешественник и исследователь П.А. Чихачев, последний правитель колонии Форт Росс А.Г. Ротчев, историк А.Б. Лакиер, основатель отечественной школы климатологии А.И. Воейков, первый в России доктор географических наук А.Н. Краснов, художник-баталист В.В. Верещагин, поэты К.Д. Бальмонт и В. Маяковский, а также многие другие.

Коллективный портрет русского путешественника автор рисует в первой главе, показывая круг его чтения о Латинской Америке, определившего его ожидания от встречи с новым континентом, восприятие экзотики, собственные приключения. На восприятие путешественника влияли такие разнообразные факторы как родная культура и собственные эстетические представления, знание европейской мысли и европейской литературы конца XVIII – XIX в. в целом, личностные характеристики, его биография, а также обстоятельства, с которыми были связаны путешествия и положение дел в каждой посещаемой им стране.

Вторая глава посвящена первым впечатлениям путешественников от природных условий, географических и климатических особенностей, от знакомства с представителями коренного населения и потомков колонизаторов, от посещения латиноамериканских городов, знакомства с политическим устройством государств, с положением и деятельностью католической церкви. Автор подчеркивает, что «образ латиноамериканских политических реалий, формировавшихся поколениями русских путешественников, и его восприятие на протяжении полутора веков может дать нам некоторое представление о политических настроениях российского общества» (с. 110).

Русские путешественники отмечали, что молодые латиноамериканские государства «плохо усвоили демократические ин-

ституты». Основную ответственность путешественники возлагали на власть, эволюционировавшую от испанской и португальской колониальной администрации в разного рода местные режимы. Демократические институты в Латинской Америке у русских путешественников вызвали все больший скепсис по мере того как молодые республики «погружались в пучину революций, а российская политическая культура продолжала свое линейное развитие» (с. 145). Автор показала, какое впечатление у русских путешественников сложилось о крупных политических деятелях Латинской Америки: мексиканском генерале Антонио де Санта Анна, президенте Порфирио Диасе, аргентинском диктаторе Хуане Мануэле де Росасе, бразильских императорах Педру I и Педру II.

Автор отмечает, что довольно много отзывов в свидетельствах русских путешественников получила деятельность бюрократии и полиции, которая «повсеместно обвинялась в попустительстве, взяточничестве» (с. 123).

К.Р. Буйнова пишет, что политические перевороты часто воспринимались русскими путешественниками с юмором. «Какому бы жанру не было признано соответствовать то или иное событие латиноамериканской жизни, русским путешественникам все казалось комедией» (с. 127). Латинская Америка постоянно менялась, однако, продолжает автор, «скептическое отношение к ее политическим институтам среди русских путешественников оказалось подчас более стабильным, чем сами эти институты» (с. 128).

Автор показывает отношение путешественников к церковному устройству, отмечая, что для русских путевых заметок относительно всего изучаемого периода характерна неприязнь к католичествому. «Искренность религиозного чувства креолов и аборигенов вызывала сомнения, духовенство объявлялось порочным и праздным; внутреннее устройство церкви с его натуралистичностью отвергалось» (с. 145). Автор также замечает, что «об ущербе, который нанесли первые миссионеры и иезуиты древним американским культурам, не пишет почти никто... Напротив, для большинства российских подданных миссионеры являли отрядный контраст со своими монашествующими и епархиальными коллегами» (с. 140).

В третьей главе показано, как русские реалии отражались в восприятии Латинской Америки. Интересна параллель, проводи-

мая между рабством и крепостным правом. Чисто моральные доводы против рабства, приводимые в путевых заметках, «остались в первой трети XIX в., уступив место соображениям экономической выгоды и общественного развития» (с. 178).

Встретившись с проявлением «дикости» Нового Света, путешественник воспринимал себя как представителя цивилизации. Однако автор отмечает, что «по мере того, как рабство переставало ассоциироваться с торгом людьми и обращало на себя внимание в тех же проявлениях, что и крепостное право, судить его с позиций цивилизации... становилось затруднительным» (с. 179–180).

В заключение К.Р. Буйнова пишет о том, в чем русский путешественник ощущал себя европейцем, а в чем – неевропейцем. Ощущения себя как европейца проявлялись при встрече с непривычными климатическими условиями. Претензии жителей латиноамериканских столиц на просвещенность повышали вес русского путешественника в его собственных глазах как эксперта. К отдельным проявлениям европейской идентичности автор относит и осознание русскими путешественниками себя как белого человека. Что же касается восприятия политической культуры региона, то в ее оценке русские путешественники не выступали с монархических позиций, они говорили, что общество должно быть готово к внедрению демократических институтов. Русский путешественник как неевропеец, по мнению автора, проявлялся в отсутствии экономического интереса и ограниченного (по сравнению с европейцами) участия в научном освоении региона.

*И.Е. Эман*

2019.01.007. КАЗАЧЬИ ВОЙСКА / Сост. Казин В.Х.; под ред. Шенка В.К. – М.: Центрполиграф, 2018. – 430 с.

*Ключевые слова: Российская империя; история казачества; казачьи войска.*

Реферируемая книга является репринтом справочно-источникового издания 1912 г. по истории русского казачества. Составителем издания был В.Х. Казин, вышло оно под редакцией военного историка, гвардейского полковника В.К. Шенка и именовалось «Справочной книгой императорской Главной квартиры». «В на-